

**UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION**

INTERNATIONAL CONFERENCE

**PRIORITY DIRECTIONS OF MUTUALLY BENEFICIAL ECONOMIC
COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND SOUTH KOREA**

Karimov Sherzod Uktamovich

MA 2-year student, TSUOS

*Scientific supervisor: – candidate of economic
sciences, associate professor – Xolmatov N.B*

sherzodkarimov9414@gmail.com

Abstract. It is known that the Republic of South Korea is one of Uzbekistan’s close strategic partners in international geopolitics. These relations cover almost all spheres of life of both countries and include mutual exchanges in economic, social and cultural directions. In this article, the relations related to the economic sphere are partially considered, and the issues of cooperation between various institutions and organizations are analyzed.

Key words: investment, trade turnover, foreign trade, strategic partnership, electronic trading platform, export, import.

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
УЗБЕКИСТАНОМ И ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ**

Каримов Шерзод Уктамович

Магистрант 2 курса, ТГУВ

Научный руководитель – к.э.н. доц. – Холматов Н.Б

sherzodkarimov9414@gmail.com

Аннотация. Известно, что Республика Южная Корея является одним из близких стратегических партнеров Узбекистана в международной геополитике. Эти отношения охватывают практически все сферы жизни обеих стран и включают взаимные обмены в экономической, социальной и культурной сферах. В данной статье частично рассматриваются отношения, связанные с экономической сферой, и анализируются вопросы сотрудничества между различными учреждениями и организациями.

Ключевые слова и понятия: инвестиции, товарооборот, внешняя торговля, стратегическое партнерство, электронная торговая площадка, экспорт, импорт.

ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАНУБИЙ КОРЕЯ ЎРТАСИДАГИ ЎЗARO МАНФААТЛИ ИҚТИСОДИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Каримов Шерзод Уктамович

ТДШУ 2-курс магистранти

sherzodkarimov9414@gmail.com

Илмий раҳбар – и.ф.н., доц. Холматов Н.Б

Аннотация. Маълумки, Жанубий Корея Республикаси Ўзбекистоннинг халқаро геосиёсатдаги яқин стратегик ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Бу алоқалар ҳар икки мамлакат ҳаётининг деярли барча соҳаларини қамраб олган бўлиб, иқтисодий, ижтимоий ва маданий йўналишларда ўзаро алмашинувларни ўз ичига олади. Ушбу мақолада, ўзаро алоқаларнинг иқтисодий соҳага тегишлилари қисман кўриб чиқилган бўлиб, турли институтлар ва ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорлик масалалари таҳлил қилинган.

Асосий сўз ва тушунчалар: инвестиция, савдо айланмаси, ташқи савдо, стратегик шерикчилик, электрон савдо майдончаси, экспорт, импорт.

Ўзбекистонда миллий иқтисодиётнинг очиклигини таъминлашга йўналтирилган ислохотлар натижасида дунёнинг саноатлашган мамлакатлари билан ўзаро манфаатли савдо-иқтисодий ҳамкорлик муносабатлари янги босқичга ўтди. Жанубий Корея билан амалга оширилаётган иқтисодий ҳамкорликнинг кўлами борган сари кенгаяётгани бунинг ёрқин мисоли бўла олади.

Ўзбекистон Республикаси билан Корея Республикаси ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари 2006 йилда имзоланган Стратегик ҳамкорлик тўғрисидаги қўшма декларация, 2014 йилда қабул қилинган Стратегик шерикликни янада ривожлантириш ва чуқурлаштириш тўғрисидаги қўшма декларация ва бошқа бир қатор ҳужжатлар асосида йилдан-йилга ривожланиб бормоқда.

Ўзбекистонда бугунгача Жанубий Корейнинг етакчи компаниялари ва банклари иштирокида иқтисодиётнинг турли тармоқларида ўнлаб йирик лойиҳалар амалга оширилди ва ҳозирда бу жараён давом этмоқда. Жумладан, савдо, ёқилғи-энергетика, кимё, транспорт ва транспорт

коммуникациялари, логистика, автомобилсозлик, тоғ-кон саноати, енгил саноат, озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги, ахборот технологиялари ва телекоммуникациялар, тиббиёт, туризм, фан-таълим ва маданият каби кўплаб соҳаларда манфаатли лойиҳалар давом этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22–25 ноябрь кунлари Корея Республикасига давлат ташрифи ўзаро муносабатларни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарди. Ташриф доирасида давлатлараро, ҳукуматлараро ва идоралараро 20 дан ортиқ битим, шунингдек, умумий қиймати 10 миллиард АҚШ долларидан зиёд бўлган 64 та ҳужжат имзоланган эди¹.

Ўзбекистонда жанубий корейлик инвесторлар иштирокида тузилган 660 корхона фаолият юритмоқда. Уларнинг 354 таси тўлиқ хорижий сармоя ҳисобидан ташкил қилинган. Энергетика, нефть-газ, кимё, кончилик, транспорт ва логистика соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш, машинасозлик, электр техникаси, тўқимачилик ва озиқ-овқат саноати, инфратузилмани ривожлантириш бўйича лойиҳалар истиқболли ҳисбланади.

Мамлакатимиз иқтисодиётидаги Жанубий Корея инвестицияларининг умумий ҳажми 7 миллиард доллардан ошади. Корея миллий нефть корпорацияси, Эксимбанки, “Когас”, “Лотте групп”, “Самсунг”, “Хюндаи”, “Шиндонг ресоурсес” ва бошқа кўплаб етакчи компаниялари юртимизда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда фаол иштирок этмоқда.

Сўнги тўрт йил давомида эса Ўзбекистон-Жанубий Корея муносабатлари икки давлат раҳбарлари ўртасидаги бой ва сермазмун сиёсий мулоқотга асосланган ҳолда сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди.

2017 ва 2019 йилларда амалга оширилган ўзаро давлат ташрифлари натижасида имзоланган ҳукуматлараро битимлар ва тижорат шартномаларининг умумий миқдори 22 миллиард долларни ташкил этди. Маълумки, 2019 йилда мамлакатларимиз ўртасидаги муносабатлар “алоҳида стратегик шериклик” даражасига кўтарилди².

2015 – 2020 йилларда икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси

¹Ўзбекистон ва Жанубий Корея муносабатлари алоҳида стратегик шериклик даражасига кўтарилди. <https://www.uzavtoyul.uz/cy/post/ozbekiston-va-janubiy-koreya-munosabatlari-alohida-strategik-sheriklik-darajasiga-kotarildi.html>.

² Samiyev X. O‘zbekiston va Koreya o‘rtasidagi hamkorlik natijalari. // <https://review.uz/uz/post/ozbekiston-va-koreya-respublikasi-ortasidagi-hamkorlik-natijalari>.

млн. АҚШ долл.

	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й. январ- октябрь
Савдо айланмаси	1 070,4	1 387,6	2 159,1	2 755,3	2 142,3	1889,5	1976,7
Экспорт	201,8	143,3	108,6	93,5	45,5	51,8	41,6
Импорт	868,7	1 244,3	2 050,5	2 661,8	2 096,8	1837,7	1935,1
Сальдо	-666,9	-1 101,0	-1 941,9	-2 568,3	-2 051,3	-1785,9	-1897,5

Манба: Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг тегишли йиллардаги маълумотлари асосида тузилди.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига кўра 2022 йил январ-октябрь якуни бўйича икки давлат ўртасидаги ташқи савдо айланмаси 1976,7 миллион АҚШ долларни ташкил қилди. Шундан экспорт – 41,6 миллион АҚШ долларни, импорт эса – 1 935,1 миллион АҚШ долларни ташкил қилди.

Ўзбекистоннинг Жанубий Кореяга экспорт қиладиган асосий маҳсулотлари транспорт, қурилиш, туризм хизматлари (33,5%), ёғоч ва ёғоч маҳсулотлари (20,6%), тўқимачилик маҳсулотлари (13,4%), кимёвий маҳсулотлар (10,3%), электр ускуналар ва унинг қисмлари (6,2%), озиқ-овқат маҳсулотлари (4,3%), қурилиш материаллари (4,1%), ёғли уруғлар, мевалар (2,6%) ва бошқалардан иборат.

Кореядан келтириладиган импорт маҳсулотларининг асосий қисмини транспорт воситалари ва уларнинг эҳтиёт қисмлари (41,1%), турли хил механик ва электр ускуналар (23,1%), пластмасса ва улардан тайёрланган маҳсулотлар (5,5%), қурилиш материаллари (5,3%), қора металл ва ундан тайёрланган маҳсулотлар (4,1%), оптик ускуналар ва аппаратлар (3,2%), кимёвий маҳсулотлар (2,4%), каучук ва резина маҳсулотлари (2,3%) кабилардан ташкил топади.

Ҳамкор давлатлар сифатида икки мамлакат инвестицион ҳамкорлиги бўйича салмоқли кўрсаткичлар шаклланмоқда. Хусусан, 1992–2020-йиллар мобайнида Кореянинг Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилинган тўғридан – тўғри инвестициялари ҳажми 7 миллиард АҚШ доллардан ортиқни ташкил этган. Корея инвестицияси иштирокидаги корхоналар

сони эса 875 тани ташкил қилиб, улардан 539 таси – 100% Корея капитали иштирокида шакллантирилган³.

Ўзбекистонга инвестиция киритган энг йирик компаниялар “Корея миллий нефт корпорацияси” (КНОС), “Корея газ корпорацияси” (КоГас), “Daewoo Интернационал”, “Кореан Аир”, “Шиндонг Энерсом”, “Ҳаинтех” ва “ЛГ” ҳисобланади. Шу жумладан, “Корея газ корпорацияси” (КоГас) “Ўзбекнефтгаз” АЖ билан ҳамкорликда Ўзбекистон шимоли-ғарбидаги Устюрт ясси тоғлигида қиймати 4 миллиард АҚШ доллар бўлган газ-кимё мажмуасини 2016 йилда қуриб битирди. “Корея миллий нефт корпорацияси” эса Фарғона водийсида янги нефт конларини қидириб топиш лойиҳаларини амалга ошириш устида иш олиб бормоқда.

Сўнгги йилларда инвестициявий ҳамкорлик тренди изчиллиги билан тавсифланади. Бугунги кунда Ўзбекистонда Корея компаниялари билан биргаликда умумий қиймати 14 миллиард доллардан ортиқ бўлган 100 га яқин инвестиция лойиҳаси амалга ошириляпти⁴.

Замонавий тенденциялардан бири Кореянинг KТNet компаниялари ва Корея технологияларни ривожлантириш институти билан “Ўзбекистонда Миллий электрон савдо майдончасини яратиш лойиҳасининг 4-босқичи” доирасида TradeUZ.com электрон савдо майдончасини ривожлантириш истиқболлари ўрганилмоқда. Хусусан, TradeUZ.com Миллий электрон тижорат платформасида айни пайтда 3 000 нафар ўзбекистонлик экспортёрлар, 10 000 нафар хорижий харидорлар, 5 000 дан ортиқ номдаги товарлар тўғрисида маълумотлар мавжуд. Ушбу сайт орқали кўрсатилаётган интерактив хизматлар, жумладан, транспорт-логистика хизматларини кўрсатиш, кўпроқ мижозлар ва етказиб берувчиларни жалб этиш, ахборот мазмунини ва сонини ошириш бўйича биргаликдаги саъй-ҳаракатларни амалга ошириш имкониятлари мавжуд.

Корея Эксимбанки ва Корея Халқаро ҳамкорлик агентлиги (КОІСА) каби молия институтларининг Ўзбекистонда инвестиция иштирокини кенгайтириш истиқболлари ҳам юқори баҳоланади. Бу доирада таълим, ўзбекистонлик мутахассисларнинг малакасини ошириш ва тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш йўналишларида умумий қиймати 50,6 миллион доллар бўлган 8 та лойиҳани, шунингдек, 2022-2024 йилларга мўлжалланган Молиявий – техник ҳамкорлик дастури доирасидаги лойиҳаларни ўз вақтида амалга ошириш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.

³ <https://review.uz/uz/post/ozbekiston-va-koreya-respublikasi-ortasidagi-hamkorlik-natijalari>.

⁴ Ўзбекистон ва Корея савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиради//<https://yuz.uz/news/ozbekiston-va-koreya-savdo-iqtisodiy-hamkorlikni-rivojlantiradi>.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистоннинг муҳим стратегик ҳамкорларидан бири ҳисобланган Жанубий Корея билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада янги сифат босқичига олиб чиқиш учун ташкилий-ҳуқуқий, институционал ва инсон ресурслари билан боғлиқ барча омиллар ҳаракатга келтирилган. Бу ўз навбатида, ҳамкорликнинг тизимли равишда ривожлантирилиши учун шарт-шароитларни қулайлаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон ва Жанубий Корея муносабатлари алоҳида стратегик шериклик даражасига кўтарилди // [хттпс://www.uzavtoyl.uz/siy/post/озбекистон-ва-жанубий-корея-муносабатлари-алоҳида-стратегик-шериклик-даражасига-котарилди.хтмл.](https://www.uzavtoyl.uz/siy/post/ozbekiston-va-janubiy-koreya-munosabatlari-alohida-strategik-sheriklik-darajasi-ga-kotarildi.html)
2. Ўзбекистон – Жанубий Корея: Стратегик шериклик муносабатларида янги босқич // [хттп://www.adolatgzt.uz/news_latest/glavная-новостей/4924.](https://www.adolatgzt.uz/news_latest/glavная-новостей/4924)
3. Ўзбекистон – Жанубий Корея: тараққиёт ва тинчлик йўлидаги изчил ҳамкорлик // [хттпс://uzbekembassy.com.miy/uzb/yangiliklar/uzbekiston_жанубий_корея_тараққиёт_ва_тинчлик_юлидаги_изчил_ҳамкорлик.хтмл.](https://uzbekembassy.com.miy/uzb/yangiliklar/uzbekiston_janubiy_koreya_taraqqiyot_va_tinchlik_yulida_gi_izchil_hamkorlik.html)
4. Ўзбекистон ва Жанубий Корея президентлари онлайн-саммит ўтказди // [хттпс://www.gazeta.uz/uz/2021/01/28/online-суммит/.](https://www.gazeta.uz/uz/2021/01/28/online-summit/)
5. Президент Ш.Мирзиёев Шимолий иқтисодий ҳамкорлик форумида иштирок этди // [https://sof.uz/post/президент-мирзиёев-шимолий-иқтисодий-ҳамкорлик-форумида-иштирок-етди.](https://sof.uz/post/президент-мирзиёев-шимолий-иқтисодий-ҳамкорлик-форумида-иштирок-етди)
6. Samiyev X. O‘zbekiston va Koreya o‘rtasidagi hamkorlik natijalari.//[https://review.uz/uz/post/ozbekiston-va-koreya-respublikasi-ortasidagi-hamkorlik-natijalari.](https://review.uz/uz/post/ozbekiston-va-koreya-respublikasi-ortasidagi-hamkorlik-natijalari)
7. Жанубий Корея инвестициялари ҳимояга олинди//[https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/janubiy_koreya_investiciyalari_himoyaga_olindi.](https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/janubiy_koreya_investiciyalari_himoyaga_olindi)
8. Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси пандемиядан олдинги даражадан ошди//<https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/23/trade/>
9. Ўзбекистон билан савдо айланмаси энг юқори бўлган 10 та давлат//[https://aniq.uz/yangiliklar/uzbekiston-bilan-savdo-aylanmasi-eng-yuqori-bulgan-10-ta-davlat.](https://aniq.uz/yangiliklar/uzbekiston-bilan-savdo-aylanmasi-eng-yuqori-bulgan-10-ta-davlat)
10. Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси \$40 млрддан ошди//[https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/23/commerce/.](https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/23/commerce/)

11. Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги топ-10 давлатлар қайсилиги маълум қилинди//<https://kommers.uz/ozbekiston-tashqi-savdo-ajlanmasidagi-top-10-davlatlar-qajsiligi-malum-qilindi>.

12. Ўзбекистон ва Корея савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиради//<https://yuz.uz/news/ozbekiston-va-koreya-savdo-iqtisodiy-hamkorlikni-rivojlantiradi>.